

साहित्य, शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी विज्ञान एवं सभी विषयों की

संस्कार चेतना

मूल्यांकित

अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिका (मासिक)

ISSN 2347 : 4041

वर्ष - 08

अंक - 06

फरवरी, 2019

सामाजिक:	स्वामी हरिओम दास परिव्राजक वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र	श्री जय भगवान सिंगला लेखक एवं साहित्यकार कुरुक्षेत्र	डॉ. सुधीर कुमार, पूर्व निदेशक हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला	डॉ. कृष्ण बदन, पूर्व कुम्हार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	डॉ. रोहताश गुप्ता, पूर्वाध्यक्ष प्राणी शास्त्र विभाग, कु.वि. कुरुक्षेत्र	श्री प्रदीप शर्मा समाजसेवी दिल्ली
----------	--	--	--	---	--	---

मार्गदर्शक:

डॉ. हिम्मत सिंह सिन्हा, विद्यावाचस्पति
पूर्व सदस्य, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्
पूर्व अध्यक्ष, दर्शन विभाग, कु.वि. कुरुक्षेत्र

मुख्य संरक्षक

डॉ. बी. के. कुठियाला
अध्यक्ष, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद्

प्रधान संपादक

डॉ. विजय दत्त शर्मा

प्रबन्ध संपादक

डॉ. गणेश दत्त
डॉ. तरसेम कौशिक
डॉ. प्रवीण वत्स

संपादक

डॉ. केवल कृष्ण

उप संपादक

डॉ. ऋषिपाल
डॉ. अशोक कुमार

शोध चेतना अकादमी

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ संस्कृति सेवा आयाम (पंजी.)

email: sanskarchetna@gmail.com www.sanskarchetna.com

सम्पादकीय कार्यालय: संपादक, संस्कार चेतना, 153, सैक्टर- 30, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 136118

पंजीकृत कार्यालय: संपादक, संस्कार चेतना, सिरसमा, बीड़ मथाना, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 136131

चैश्विक स्तर पर भारतीय संगीत डॉ. प्रतिभा शर्मा	177-180
भिथकों पर प्रहार : सूअरदान सुनीता	181-184
श्रीमद्भगवद्गीता एवं शिक्षानीति डॉ. विदुषा	185-187
भारत में भूमि स्वामित्व : प्राक् औपनिवेशिक काल का एक अध्ययन धीरज कौशिक	188-193
आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में साम्प्रदायिक चेतना डॉ. सुभाष चंद्र, डॉ. बिजेन्द्र कुमार	194-199
Solving Systems of Volterra Integral Equations of Second Kind by Trapezoidal Rule Sukhvinder	200-204
Search for wholeness in the fiction of Doris Lessing Parshant Kumar	205-209
A Study on Green Marketing: A strategy for Sustainable Development Rupali Lamba	210-215
Role of Financial Institutions in The Growth of India Ranju	216-220
ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कुमार गुप्त प्रथम के सोने के सिक्कों का अध्ययन पूनम	221-225
वर्तमान हिंदी कथा साहित्य में लिव-इन रिलेशनशिप डॉ. सुभाष चंद्र, डॉ. बिजेन्द्र कुमार	226-233
A New Dimension in Indian Banking: Cashless and Demonetization Prince Singla	234-237
मुगल साम्राज्य के पतन पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण मन्जीत सिंह	238-243
साहित्य एवं आलोचना डॉ. मुन्नी देवी	244-247
स्मृतियों में न्याय-व्यवस्था डॉ. पी. सी. शर्मा	248-252
Yogic Practices Reduced the Stress Level of Teacher Trainees of Different Stream Dr.Bhanvra Kumari	253-261

भारत में भूमि स्वामित्व : प्राक् औपनिवेशिक काल का एक अध्ययन

धीरज कौशिक

सहायक आचार्य

दयाल सिंह कॉलेज, करनाल (हरियाणा)

समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, वास्तव में स्थायित्व और परिवर्तन दोनों ही समाज के अंतरंग पहलू की विशेषताएँ हैं। समाज की संरचना में परिवर्तन देश काल में घटित होने वाली घटनाओं के कारण होता है। सामाजिक संरचना मानव व्यवहार के पुनरावृत्तिप्रधान तथा अंतर्सम्बन्धित पक्षों अथवा प्रवृत्तियों की मूल इकाईयाँ होती हैं जिन्हें हम समुदाय, समूह तथा समाज जैसी अंतःक्रिया प्रधान इकाईयों के रूप में देखते हैं। औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारत में शासकों के परिवर्तन का अर्थ होता था, लोगों पर राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करने वाले वंश में परिवर्तन मात्र, जिससे भारत के मूल आर्थिक ढांचे पर उन विजयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भारत में अंग्रेजों की विजय से यह सब बदल गया और ऐसे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का आरम्भ हुआ, जिसने पुरानी परम्पराओं को समाप्त करके समाज में नवीन सामाजिक वर्गों तथा शक्तियों का निर्माण किया जिसमें पुराने सामंती समाज की समाप्ती की और साथ ही यहां पर पूंजीवादी व्यवस्था का विकास आरम्भ किया। भारत में प्राक् औपनिवेशिक काल में मुख्य प्रश्न यह था कि भूमि पर मालिकाना हक किसका है? राजा का है, सामंतों अथवा जमींदारों का या उस जोतने वाले व्यक्ति का।

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, यहाँ लोगों की आय का मुख्य स्रोत भूमि है और वे लोग अपनी उपज का एक भाग, शांति और सुव्यवस्था, सुरक्षा और संरक्षण-विषयक सेवाओं के बदले में अपने शासकों को दे देते थे। भारतीय समाज की पूर्व पूंजीवादी परिस्थितियों में यह भुगतान गांव और सरकार के बीच उपज के अंश-विभाजन के रूप में होता था। उस समय गांव एक ऐसे सहकारी समुदाय का प्रतीक था, जिसमें सबके काम प्रथा और परम्परा द्वारा निर्धारित होते थे। इन लोगों का जीवन-यापन व रीति-रिवाज एक समान ही था ये यहाँ पर आपस में भाई-चारे की भांति रहते थे जिसमें एक गांव का मुखिया होता था जो संयुक्त फैसला लेता था जो सबके लिए मान्य होता था। यह व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था कहलाती थी।²

मार्कण्डेय पुराण में ग्राम की परिभाषा उस स्थान के रूप में की गई है जो खेती योग्य जमीन से घिरा हो और जहाँ अनेक लोग रहते हो, जो उस जमीन पर फसले उगाने में समर्थ काश्तकारों की मदद कर सकें।

ग्राम का अर्थ "समुच्चय" था और ग्राम समुदाय भूमि सम्बन्धी पुश्तैनी अधिकारों के आधार पर संगठित होता था। इसका आधार संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति की प्राचीन भारतीय व्यवस्था थी³ सर हेनरी मेनिया मेकेक के अनुसार भारतीय ग्रामीण समाज 'छोटे रिपब्लिकों' के समान था जो बाह्य सम्बन्धों से बिल्कुल पृथक् और विभिन्न राजनीतिक फेर-बदल के बावजूद अपरिवर्तित रहा। इसके साथ ही ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन एक-दूसरे पर निर्भर था। जेम्स मिल ग्राम समुदाय को

कीपोरेशन के रूप में अभिव्यक्त करते हैं।⁴ डक्कन के ग्राम-समुदायों पर अपनी रिपोर्ट में गुडिन ने बताया कि "ग्राम एक स्वनिर्मित संगठन है जो किसी सचेत प्रयास के यज्ञाय निवासियों की आदिम ऋचा से संगठित होता है और अपने अधिकारियों के पुरतनी उत्तराधिकार से मजबूत और स्थायी बनता है। इस प्रकार ग्राम स्थिरता का एकमात्र केन्द्र और नागरिक अधिकारों का आगार बन गया। यह जनता के पास मौजूद एकमात्र संस्था और उनकी राष्ट्रीय सम्यद्धता की एकमात्र वस्तु थी।"⁵

बी.एन.एस. यादव के अनुसार गांवों का आपेक्षित अलगाव सदा से भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं विरोधता रही है, लेकिन प्रारम्भिक मध्यकाल में सामंतवादी प्रवृत्तियों के कारण, किसी हद तक परिसीमित अर्थव्यवस्था से पोषित स्थानीयवाद इतना अधिक बढ़ गया कि प्रत्येक गांव में अपनी अलग ही प्रकार की प्रथाएं और मान्यताएं विकसित हो गईं।⁶ इस समय गांवों में ऐसे समूह वाली नई भू-भागीय इकाइयां स्थापित हुईं, जिनमें गांवों की संख्या 6 गुणकों के अनुसार निर्धारित होती थी जैसे 12, 42 और 84। यू.एन. घोषाल उनके उदय के बारे में एकमात्र युक्ति संगत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यानी 'कुल राजतंत्रों' के प्रधानों के बीच भूभागों के वितरण की सुविधा के लिए उनका सृजन हुआ। इन सब सदियों में वे मजबूरी के साथ बची रही हैं, यह तथ्य सूचित करता है कि उस समय में प्रवल कुलों की बीच किसी तरह जबर्दस्त और वास्तव में स्थायी स्वरूप वाला भूभागीय वितरण हुआ होगा।⁷

स्थानीयवाद व क्षेत्रीयवाद को बढ़ाने में सामंतशाही का सक्रिय हाथ रहा किन्तु फिर भी गांव को पूर्णतः अलग-थलग इकाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म में और शादी-ब्याह जैसे अन्य कर्म मामलों में बाहर की दुनिया से सम्पर्क और सम्बन्ध स्थापित होते थे।⁸

19वीं शताब्दी में एल्फिस्टन के द्वारा 'भू-घृति' (लैण्ड टेन्योर) के दस्तावेजों के परीक्षण व उनको समझने के पश्चात् ही उन्होंने ग्रामीण समाज सम्बन्धित विषय पर अपने विचार प्रकट किये। एल्फिस्टन के अनुसार कुछ एक क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों का अस्तित्व था तथा कुछ एक में नहीं। उसकी यह भी मान्यता रही कि प्रत्येक गांव में सभी व्यवसायों के लोग नहीं रहते थे और गांव में अतिरिक्त भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार ना होकर राज्य का होता था।⁹ किसी भी अधिकार का निर्धारण मनु के अनुसार सात बातों पर निर्भर करता था - उत्तराधिकार, पाना, क्रय, विजय, सूद पर देना, कार्य पूरा करना तथा योग्य लोगों को दान देना।¹⁰

प्राक् ब्रिटिश भारत में यूरोपीय सामंती अर्थतंत्र से भिन्न विशिष्ट लक्षणों वाली एशियाई प्रकार की सामंती अर्थव्यवस्था थी। इस अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्त्व ये थे : जमीन पर व्यक्तिगत स्वतत्त्व का आभाव, उस पर सारे गांव का सामूहिक अधिकार, उद्योग और कृषि की एकता पर निर्मित आत्मनिर्भरता, सिचाई और जनसेवाओं के विषय में राजकीय उत्तरदायित्व।¹¹

इतिहासकारों में एक मुख्य विवाद इस बात लेकर रहा था कि भूमि का वास्तविक स्वामी कौन था राजा अथवा जनता? भूमि के स्वामित्व का प्रश्न इन तीन समस्याओं राजकीय, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक के बीच उलझा हुआ है। इतिहासकार मेन, लेवेली और मजुमदार जहां सामूहिक स्वत्व की पक्षधर हैं, तो दूसरी ओर इतिहासकार कीथ मैकडानेल्ड, बेडेन पावेल, के. पी. जायसवाल व डॉ. अल्तेकर व्यक्तिगत स्वत्व के पक्षधर हैं किन्तु एस. के. मैत्री, यू. एन. घोषाल राजकीय स्वत्व के पोषक हैं। किन्तु भूमि स्वामित्व का मूल विवाद राजकीय और व्यक्तिगत स्वत्व के बीच का है।¹²

अंग्रेज प्रशासकों के लिए भूमि स्वामित्व का प्रश्न सर्वोपरि था जिन्होंने भारत पर अपने अधिकार के विस्तार के साथ-साथ कृषक अधिकारों एवं मूल्यों तथा राज्य के भूमि पर स्वामित्व की प्रकृति के विषय में तल्लीनता के साथ छानबीन करना आरम्भ कर दिया था।¹³

एशियाई निरंकुशतंत्र के कारण के रूप में एशिया में निजी भू-सम्पत्ति के अभाव की धारणा यूरोप में 14वीं सदी में प्रचलित हो चुकी थी हालांकि 16वीं व 17वीं शताब्दी में भारत आये यूरोपीय यात्रियों खासकर बर्नियर, फ्रायर, मनोशी ने सर्वसम्मत रूप से माना था कि भारत में समस्त भूमि का स्वामी राजा था।¹⁴ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सिद्धान्त को व्यापक तौर पर आम बढाया कि भूमि पर मालिकाना उत्तरदायित्व उनको पूर्वाधिकार में प्राप्त हुआ था।¹⁵

प्राचीन विधि ग्रन्थ मनुस्मृति में कहा गया है कि भू-गर्भ की निधियों का स्वामी राजा है क्योंकि वह भूमि का स्वामी है। मनु राजा को सर्वोपरि मानता है। इससे उसका अभिप्राय स्वत्व से नहीं व्यवस्था से है। मनुस्मृति में कहा गया कि रास्ते में जाते समय यदि राजा को निधि मिल जाए तो आधा भाग ब्राह्मण का और आधा राजा का। यहाँ राजा का अधिकार स्वामी का न होकर रक्षक का है उसने खेत को पत्नी कहा है और क्षेत्रपति को स्वामी जो बेच-खरीद सकता है उसे गिरवी रख सकता है।¹⁶ बहुत सारे हिन्दू भाष्यकारों ने कृषक को "क्षेत्रकर्ता" या भूमि का स्वामी स्वीकार किया है। कुछ का विश्वास था कि पृथ्वी शक्तिशाली विजेताओं की संरक्षित सम्पत्ति होती है, न कि जमीन जोतने वालों की, जो कि वार्षिक राजस्व देकर तब तक वार्षिक सम्पत्ति पर कायिज रहते हैं, जब तक कोई अन्य व्यक्ति अधिक राजस्व देने का प्रस्ताव न करे।¹⁷ राज्य किसानों से कर वसूल करता था और ये कर समस्त भूमि पर राज्य के वर्चस्व के कारण लगान जैसे ही नजर आते थे।¹⁸ दिल्ली सल्तनत काल में भूसंपदा का वास्तविक मालिक सुल्तान था। इक्तेदार भूमि के किसी विशेष टुकड़े या इलाके पर कोई दावा नहीं कर सकते थे, उनकी इक्ताएं सुल्तान की इच्छा पर ही जारी रह सकती थी या छीनी जा सकती थी। ऐसा लगता है सुल्तान के हाथों में इस प्रकार के प्राधिकार का संकेन्द्रण राजनीतिक तथा आर्थिक केन्द्रीयकरण के लिए आवश्यक था।¹⁹ यद्यपि राज्य द्वारा किसानों एवं व्यापारियों पर कर निर्धारण को अबुल-फजल ने 'प्रभुसत्ता का पारितोषिक कह कर औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। प्रभुसत्ता के पारितोष के बदले बादशाह प्रजा को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करता था। करों की आवश्यकता इसलिए थी कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सैनिक रखने के लिए बादशाह को साधनों की आवश्यकता होती थी।²⁰

आरम्भिक औपनिवेशिक काल में वारेन हेस्टिंग्स यह मानते थे कि समस्त भूमि सम्राट की है और विचौलिये ऐसे एजेण्ट मात्र है, जिन्हें खेतिहरों से लगान वसूल करने के बदले केवल कुछ कमीशन लेने का अधिकार रखते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कि विद्यमान जमींदारों को उसी स्थिति में जमींदार बने रहने दिया जा सकता था, जब वे भूराजस्व की उतनी रकम देने के लिए तैयार हो, जितनी रकम उस जमीन के भू-राजस्व की बोली लगाने वाले व्यक्ति खुले आम देने के लिए तैयार थे। इन नीलामियों में पुराने जमींदारों को बोली लगाने वाले नए व्यक्तियों के समान स्तर पर रखा गया, ताकि भूराजस्व के रूप में यथासंभव अधिक रकम वसूल की जा सके।²¹

इतिहासकारों में एक विचारधारा यह भी प्रबल थी कि भूमि पर स्वत्व अधिकार राजा का न होकर व्यक्ति का था। पूर्वमीमांसा में यज्ञों के समय दान के विवरण में उल्लेख है कि राजा सब कुछ दान दे देता था पर उसे जनता की भूमि को दान देने का अधिकार नहीं था। रामायण में वर्णित है कि ब्रह्मणों ने राजा को भूमि लौटाकर उनसे भूमि का मूल्य मांगा। व्यवहार मयूख में नीलकण्ठ ने तो स्पष्ट कहा है कि राजा कर मात्र अधिकारी है, भूमि का स्वत्व तो उसके हाथ में रहता है। जो भूमि वाला होता है।²² मिलिन्द पञ्चों में कहा गया है कि जो जंगल की भूमि को साफ कर खेत बनाता है वही उसका स्वामी होता है। गांव के भूस्वामी पर गांव का प्रधान कर लगाता था, राजा का अधिकार नगरों, खानों, बन्दरगाहों आदि पर था।²³ अभिलेखीय साक्ष्यों से भी भूमि पर व्यक्तिगत

स्वतंत्र ज्ञात होता है। खारवेल के अभिलेख में वर्णित है कि उसने अपने काम में लगाए गए कारीगरों को उनके भूमि कर से मुक्ति दे दी थी। नासिक गुहालेख में उपवदात्त द्वारा भूमि के दान का वर्णन है जिसने उसने ब्राह्मणों से खरीदा था।²⁴

मध्यकालीन साक्ष्यों की पड़ताल करने के पश्चात् इरफान हवीव यूरोपीय यात्रियों की उपर्युक्त धारणा को रद्द कर देते हैं जिसमें कहा गया था कि समस्त भूमि का स्वामी राजा था। उनके विचार में मध्यकाल के सभी शासकों ने किसानों के दखली अधिकार को स्वीकार किया था। उनका मत है कि ग्राम-समुदाय नामक संस्था ग्राम की आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न हुई थी और इस शब्द का प्रयोग सभी सदस्यों की ओर से भूमि पर स्वामित्व रखने वाले ग्राम कम्यून का बोध कराने के लिए नहीं किया जाता था। वे यह भी कहते हैं कि भूमि पर सामूहिक स्वामित्व के, या यहां तक कि समय-समय पर किसानों के बीच जमीन के वितरण और पुनर्वितरण के भी, साक्ष्य नहीं मिलते। भूमि पर किसान का अधिकार हमेशा ही व्यक्तिगत होता था।²⁵

मुगलकाल में बादशाह के अतिरिक्त लोग भूमि पर अपने अधिकार का दावा करते थे। जिसे स्वामित्व कहा जाता था।²⁶ औरंगजेब द्वारा मुहम्मद हासिम को लिखे गये फरमान में स्पष्टतः कृषक के लिए मालिक तथा अर्बाबेजमीन (भू-स्वामी) शब्दों का प्रयोग किया गया था। खाफी खाँ ने अपने समय के राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों की वंशानुगत जमीने तथा सम्पत्ति बेचने की कार्यवाही को अनुचित बताया था।²⁷

17वीं 18वीं शताब्दी के दकन ग्रामीण दस्तावेजों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उस समय पूरे गांव का स्वामित्व न तो पूरी तरह से शासक में निहित था और न ही समुदाय में, बल्कि यह उन व्यक्तियों में निहित होता था जो देश की पारम्परिक विधि के अनुसार उसे जोतने व बोने को तैयार होते थे।²⁸

बी. आर. गोवर ने अपने सुशोधित लेख 'नेचर ऑफ लैण्ड राइट्स इन मुगल इण्डिया में सिद्ध किया है कि "राज्य ने खेती लायक भूमि पर कभी भी निरपेक्ष और अनन्य स्वामित्व के दावे नहीं किये और वह उसमें निजी स्वामित्व को निश्चित रूप से स्वीकार करता था। भूमि का स्वामित्व रैयत (किसान) में निहित होता था, जिसे हस्तांतरित करने, गिरवी रखने और बेचने के अधिकार भी प्राप्त थे।²⁹ अहमदनगर के वजीर मलिक अम्बर ने मीरासदारों के पुश्तैनी अधिकारों को स्वीकार किया था और उनको कृषक-भूस्वामी माना था। उसने राजस्व के जो विवेकपूर्ण आकलन किये उससे राज्य को निश्चित कर ही नहीं मिलने लगा, बल्कि किसानों के हितों की भी सुरक्षा हुई, क्योंकि अब उनका अपने द्वारा जोती-बोई जाने वाली जमीन पर स्वामित्व निश्चित हो गया।³⁰

17वीं शताब्दी के मराठा शासन के दौरान भूस्वामियों के भूमि संबंधी अधिकारों के सृजन, निरंतरता अधिग्रहण के उदाहरण मिलते हैं। भू-धारक, अपनी जमीन या भूराजस्व पर अपने अधिकारों को बेच सकते थे या किसी को भी उपहार में दे सकते थे। स्वयं राजा कभी-कभी भूमि खरीदकर उन लोगों को देता था जिनको वह राजकीय सेवाओं के बदले पुरस्कृत करना चाहता था।³¹ मुगल काल में किसान को अपने कृषि क्षेत्र में प्राप्त अधिकार स्थायी एवं वंशानुगत प्राप्त थे। इस दृष्टि से भूमि पर किसान का अधिकार होता था, किन्तु इसके साथ ही किसान अपनी भूमि पर खेती करने के उत्तरदायित्व से बंधा हुआ भी था। कृषि क्षेत्र को छोड़ना एवं खेती करने से मना करना उसके अधिकार से बाहर था।³²

मुगल सल्तनत के पतन के साथ ही 18वीं शताब्दी के आरम्भिक काल में एक संकट पैदा हुआ जिसमें राज्य की कीमत पर नए जमींदार वर्ग का उत्थान हुआ।³³ भूमि की आय पर जमींदार का भी

दाना होता था जो राज्य के दावे से कम और किसान के हिस्से से अधिक होता था।¹⁴ प्राक. ब्रिटिश भारत में कभी भी जमीन पर किसी की निजी मालिकियत नहीं रही। शाहशाह से सामंती अधिकार को महज इतना ही हक हासिल था कि वह गांवों से कर वसूली कर सके। सामंत गांवों का मालिक नहीं केवल तहसीलदार होता था जो सारा लगान या उसका कुछ भाग अपने लिए रख लेता था। प्राक. ब्रिटिश भारत में मेनर जैसी कोई संस्था कभी नहीं थी। शाहशाह भी देश की खेती वाली जमीन का मालिक नहीं होता था। शाहशाह या राज्य फसल के कुछ हिस्से पर ही अधिकार प्राप्त करता था।¹⁵ भारत में जमीन जनजाति या उसके किसी प्रतिभाजन विशेष जैसे ग्राम, समुदाय, गोत्र और विरादों की होती थी, वह कभी राजा की सम्पत्ति नहीं मानी गई। जमीन का स्वत्व कभी कृषक समुदाय के अलावा किसी अन्य के हाथ में नहीं रहा न तो सामंतों के शासन में और न सम्राटों के ही शासन में।¹⁶ राजा जमीन का मालिक नहीं था इसलिए वह ऐसे अभिजात वर्ग की सृष्टि नहीं कर सका जिसका जमीन पर स्वामित्व हो। वह केवल भूमिकर वसूलने का अधिकार ही दूसरों को दे सकता था।¹⁷ आरम्भिक औपनिवेशिक शासन काल में फिलिप फ्रांसिस ने इस मत का प्रतिपादन किया कि भूमि का वास्तविक स्वामी जमींदार है न कि सम्राट। वारेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया। इस वाद-विवाद का प्रभाव यह हुआ कि सन् 1773 से 1783 तक ऐसी कुछ नई योजनाएं बनाई गईं, जिनके कारण खेतिहर कर्म मूल्य पर जमींदार का महत्व बढ़ गया।³⁸

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भूमि पर निजी स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार किया गया। भूमि पर एकछत्र स्वामित्व का दावा न तो हिन्दू शासकों ने किया और न ही मुस्लिम शासकों ने। वे तो भूमि की रक्षा के बदले में किसानों से कर वसूलते थे। विभिन्न दस्तावेजों से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि भूमि पर किसानों का स्वामित्व होता था।

संदर्भ

1. ताराचन्द, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, खण्ड ५, नई दिल्ली, 2007, पृ. 307
2. एस. एस. थारबन, दा पंजाब पीस एण्ड वार, पंजाब, पटियाला, 1989, पृ. 213
3. ए. आर. कुलकर्णी, भारतीय ग्राम : मध्यकालीन दक्कन के विशेष संदर्भ में, इतिहास भारतीय इतिहास अनुसंधान, परिषद्, अंक 3, नई दिल्ली, 1994, पृ. 69
4. घनश्याम दत्त शर्मा, मध्यकालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ, जयपुर, 2007, पृ. 209
5. ए. आर. कुलकर्णी, पूर्वोद्धृत, पृ. 69
6. बी.एन.एस. यादव, प्रारम्भिक मध्यकालीन व्यवस्था में भारतीय किसान वर्ग की अगतिशीलता और दासता', संपादित इरफान हबीब, 'मध्यकालीन भारत', अंक 1, नई दिल्ली, 2012, पृ. 15
7. इरफान हबीब, 'ब्रिटिश पूर्व भारत में भूसंपत्ति का सामाजिक वितरण', संपादित इरफान हबीब, 'मध्यकालीन भारत', अंक 2, नई दिल्ली, 2014, पृ. 37
8. बी.एन.एस. यादव, पूर्वोद्धृत, पृ. 15
9. घनश्यामदत्त शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ. 209
10. शिव स्वरूप सहाय, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, नई दिल्ली, 2012, पृ. 359
11. ए. आर. देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, दिल्ली, 2004, पृ. 26

12. शिव स्वरूप सहाय, पूर्वोद्धृत, पृ० 351
13. घनश्यामदत्त शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ० 222
14. हरबंस मुखिया, मध्यकालीन भारत नए आयाग, नई दिल्ली, 2011, पृ० 70-77
15. इरफान हबीब, दा अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया 1556-1707, नई दिल्ली, 2005, पृ० 123
16. शिव स्वरूप सहाय, पूर्वोद्धृत, पृ० 351-56
17. ए० आर० कुलकर्णी, पूर्वोद्धृत, पृ० 74
18. हरबंस मुखिया, पूर्वोद्धृत, पृ० 71
19. इरफान हबीब, पूर्वोद्धृत, पृ० 410
20. घनश्यामदत्त शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ० 222
21. ताराचन्द, पूर्वोद्धृत, पृ० 308
22. शिव स्वरूप सहाय, पूर्वोद्धृत, पृ० 352
23. वही, पृ० 357
24. वही, पृ० 357
25. ए० आर० कुलकर्णी, पूर्वोद्धृत, पृ० 74
26. घनश्यामदत्त शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ० 222
27. इरफान हबीब, पूर्वोद्धृत, पृ० 127
28. ए० आर० कुलकर्णी, पूर्वोद्धृत, पृ० 75
29. वही, पृ० 75
30. वही, पृ० 75
31. वही, पृ० 75
32. घनश्यामदत्त शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ० 223
33. हरबंस मुखिया, पूर्वोद्धृत, पृ० 77
34. शेखर बंधोपाध्याय, प्लासी से विभाजन तक, नई दिल्ली, 2009, पृ० 9
35. ए० आर० देसाई, पूर्वोद्धृत, पृ० 30
36. वही
37. वही
38. ताराचन्द, पूर्वोद्धृत, पृ० 309